

УДК 517.5

АППРОКСИМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ВЕСОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ БЕРГМАНА

КАДАМШОЕВ НОИБШО УЛФАТШОЕВИЧ

к.ф.-м.н., кафедры программирования и интеллектуальных систем,
Институт цифровых технологий и искусственного интеллекта

Аннотация: Работа посвящена анализу связи между структурными свойствами аналитических функций и точностью их приближения в весовых пространствах Бергмана. Основным результатом является доказательство неравенств, в которых наилучшее приближение оценивается через усредненные модули непрерывности высших порядков r -х производных.

Ключевые слова: аналитическая функция, обобщённое весовое пространство Бергмана, модуль непрерывности, наилучшее приближение, комплексный алгебраический полином, n -поперечники.

В данной работе рассматриваются аппроксимативные свойства функций, аналитических в единичном круге, заданных разложением

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k, z = \rho e^{it}, 0 \leq \rho < 1$$

в весовом пространстве $B_{q,\gamma}$, $1 \leq q \leq \infty$ с конечной нормой [1]

$$\|f\|_{q,\gamma} \stackrel{def}{=} \|f\|_{B_{q,\gamma}} = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \rho \gamma(\rho) |f(\rho e^{it})|^q d\rho dt \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Здесь $\gamma(|z|)$ – неотрицательная суммируемая на отрезке $[0,1]$ функция, не тождественно равная нулю, а интеграл понимается в смысле Лебега.

Далее через P_n обозначим множество комплексных алгебраических полиномов степени не выше n :

$$P_n = \{p_n(z): p_n(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k, a_k \in \mathbb{C}\},$$

Через

$$E_n(f)_{q,\gamma} = \inf\{\|f - p_n\|_{q,\gamma}: p_n \in P\}$$

обозначим величину наилучшего приближения функции $f \in B_{q,\gamma}$ множеством P_n . Равенством

$$\begin{aligned} \omega_m(f, t)_{q,\gamma} &:= \sup\{\|\Delta_h^m(f, \cdot, \cdot)\|_{q,\gamma}: |h| \leq t\} = \\ &= \sup\left\{\left(\frac{1}{2\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \rho \gamma(\rho) |\Delta_h^m(f; \rho, u)|^q d\rho du\right)^{1/q}: |h| \leq t\right\}, \quad (1) \end{aligned}$$

где

$$\Delta_h^m(f; \rho, u) = \sum_{k=0}^m (-1)^k C_m^k f(\rho e^{i(u+kh)}) -$$

– разность m -го порядка функции $f(\rho e^{it})$ по аргументу t с шагом h , определим модуль непрерывности m -го порядка в пространстве $B_{q,\gamma}$.

Экстремальные задачи полиномиального приближения функции $f \in B_{q,\gamma}$, структурные свойства которой описываются модулем непрерывности (1), рассматривались, в частности, в работах [2-4]. При решении ряда задач аппроксимации аналитических функций нередко применяются модифицированные варианты модулей гладкости (1). Например, в ряде случаев более удобной оказывается следующая усредненная характеристику гладкости

$$|\Delta_m(f; \rho, \tau, u)|^q = \frac{1}{\tau^m} \int_0^\tau \cdots \int_0^\tau \|\Delta_{\bar{h}}^m f(\rho e^{iu})\|^q dh_1 \cdots dh_m,$$

где

$$\bar{h} = (h_1, h_2, \dots, h_m), \Delta_{\bar{h}}^m := \Delta_{h_1}^1 \circ \cdots \circ \Delta_{h_m}^1,$$

$$\Delta_{h_j}^1 f(\rho e^{iu}) = f(\rho e^{i(u+h_j)}) - f(\rho e^{iu}).$$

С использованием этой характеристики вводим величину

$$\Omega_m(f, t)_{q,\gamma} = \sup \left\{ \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \rho \gamma(\rho) |\Delta_m(f; \rho, \tau, u)|^q d\rho d\tau \right)^{1/q} : |u| \leq t \right\}. \quad (2)$$

Легко доказать, что для всех $1 \leq q \leq \infty$ выполняется отношение слабой эквивалентности $\Omega_m(f, t)_{q,\gamma} \approx \omega_m(f, t)_{q,\gamma}$, $1 \leq q \leq \infty$.

Для целых неотрицательных r производную r -го порядка функции $f(z)$ по аргументу $z = \rho e^{it}$ обозначим символом $f_a^{(r)}(z)$. При этом

$$f'_a(z) = \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{df}{dz} \cdot \frac{\partial z}{\partial t} = f'(z) \cdot zi, f_a^{(r)}(z) = \{f_a^{(r-1)}(z)\}'_a, r \geq 2.$$

Далее, через $B_{q,\gamma,a}^{(r)}$ обозначим множество функций $f(z) \in B_{q,\gamma}$, у которых $\|f_a^{(r)}\|_{q,\gamma} < \infty$, $1 \leq q \leq \infty$.

Среди актуальных задач теории полиномиальных приближений аналитических в круге функций в пространстве Бергмана $B_{q,\gamma}$, $1 \leq q \leq \infty$ экстремальная задача отыскания точных констант в неравенствах типа Джексона $E_{n-1}(f)_{q,\gamma} \leq \chi n^{-r} U_n(f_a^{(r)}, \tau/n)_{q,\gamma}$, $\tau \geq 0$ является наиболее важной, где U_m – некоторая характеристика гладкости функции $f \in B_{q,\gamma}$, например модули непрерывности m -го порядка ω_m или Ω_m , χ – некоторая константа, зависящая только от значений r и m .

Введём в рассмотрение следующую экстремальную характеристику

$$\chi_{m,n,r,p}(\varphi, h) := \sup_{\substack{f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)} \\ f_a^{(r)} \neq const}} \frac{2^{m/2} \cdot n^r \cdot E_{n-1}(f)_{2,\gamma}}{(\int_0^h \Omega_m^p(f_a^{(r)}, t)_{2,\gamma} \cdot \varphi(t) dt)^{1/p}},$$

где $m, n \in \mathbb{N}$, $r \in \mathbb{Z}_+$, $p, h \in \mathbb{R}_+$, φ – неотрицательная суммируемая на отрезке $[0, h]$ функция.

Имеет место следующее утверждение

Теорема 1. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$, $r \in \mathbb{Z}_+$, $0 < p \leq \infty$, $0 < h \leq \pi/n$, φ – неотрицательная суммируемая на отрезке $[0, h]$ не эквивалентная нулю функция. Тогда справедливо равенство

$$\chi_{m,n,r,p}(\varphi, h) = \{b_{n,m,r,p}(\varphi; h)\}^{-1},$$

где

$$b_{n,m,r,p}(\varphi; h) = \left(\int_0^h \left(1 - \frac{\sin nt}{nt}\right)^{mp/2} \cdot \varphi(t) dt \right)^{1/p}.$$

Из теоремы 1 вытекают следующие следствия.

Следствие 1. Пусть $\varphi(t) \equiv 1$, $m, n \in \mathbb{N}$, $r \in \mathbb{Z}_+$, $0 < p \leq \infty$ и $0 < h \leq 3\pi/(4n)$. Тогда имеет место равенство

$$\sup_{\substack{f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)} \\ f_a^{(r)} \neq const}} \frac{2^{m/2} n^{r-1/p} E_{n-1}(f)_{2,\gamma}}{(\int_0^h \Omega_m^p(f_a^{(r)}, t)_{2,\gamma} dt)^{1/p}} = \left(\int_0^{nh} \left(1 - \frac{\sin t}{t}\right)^{mp/2} dt \right)^{-1/p}. \quad (3)$$

В частности, при $p = 2/m$, $m \in \mathbb{N}$, $r \in \mathbb{Z}_+$, $r \geq m/2$ из (3) следует, что

$$\sup_{\substack{f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)} \\ f_a^{(r)} \neq const}} \frac{2^{m/2} \cdot n^{r-\frac{m}{2}} \cdot E_{n-1}(f)_{2,\gamma}}{(\int_0^h \Omega_m^{2/m}(f_a^{(r)}, t)_{2,\gamma} dt)^{m/2}} = \frac{1}{(nh - Si(nh))^{m/2}}$$

где $Si(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ – интегральный синус.

Следствие 2. Пусть $\varphi(t) \equiv t$, $m, n \in \mathbb{N}$, $r \in \mathbb{Z}_+$, $p = 2/m$, $r \geq m/2$, $0 < h \leq \pi/n$. Тогда справедливо равенство

$$\sup_{\substack{f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)} \\ f_a^{(r)} \neq \text{const}}} \frac{n^{r-\frac{m}{2}} E_{n-1}(f)_{2,\gamma}}{(\int_0^h t \Omega_m^{2/m}(f_a^{(r)}, t)_{2,\gamma} dt)^{m/2}} = \{(nh)^2 - 2(1 - \cos nh)\}^{-m/2}.$$

Заметим, что для произвольной функции $f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)}$ все её последовательные производные $f_a^{(s)}$ ($s = \overline{0, r}$; $r \in \mathbb{N}$) принадлежат также множеству $B_{2,\gamma,a}^{(r)}$. Поэтому имеет смысл ввести в рассмотрение следующую экстремальную характеристику

$$\chi_{n,m,r,p,s}(\varphi; h) := \sup_{f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)}} \frac{2^{m/2} \cdot n^{r-s} \cdot E_{n-1}(f_a^{(s)})_{2,\gamma}}{(\int_0^h \Omega_m^p(f_a^{(r)}, t)_{2,\gamma} \cdot \varphi(t) dt)^{1/p}}, \quad (4)$$

где равенством

$$E_{n-1}(f^{(s)})_{2,\gamma} := \inf \{ \|f_a^{(s)} - p_{n-1}\|_{2,\gamma} : p_{n-1} \in P_{n-1} \}$$

определим величину наилучшего совместного приближения функции $f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)}$ и её последовательных производных $f_a^{(s)} \in B_{2,\gamma}^{(r)}$ комплексными алгебраическими полиномами $p_{n-1} \in P_{n-1}$. В работе [5] доказано, что

$$E_{n-1}(f)_{2,\gamma} := \|f - T_{n-1}(f)\|_{B_{2,\gamma}} = \left\{ \sum_{k=n}^{\infty} |c_k(f)|^2 \int_0^1 \rho^{2k+1} \gamma(\rho) d\rho \right\}^{1/2}, \quad (5)$$

где $T_{n-1}(f) = \sum_{k=1}^{n-1} c_k(f) z^k$ – частная сумма порядка $n - 1$ ряда Тейлора разложения функции $f(z)$ в единичном круге $|z| < 1$. Заметим, что для функции $f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)}$ коэффициент

$$|c_k(f_a^{(s)})|^2 = k^{2s} |c_k(f)|^2.$$

Из равенства (5) при любом $s \in [0, r]$ получаем

$$E_{n-1}(f_a^{(s)})_{2,\gamma} = \|f^{(s)} - T_{n-1}(f^{(s)})\|_{B_{2,\gamma}} =$$

$$= \left\{ \sum_{k=n}^{\infty} k^{2s} |c_k(f)|^2 \int_0^1 \rho^{2k+1} \gamma(\rho) d\rho \right\}^{1/2}. \quad (6)$$

Теорема 2. Пусть $m, n, r \in \mathbb{N}$; $s \in \mathbb{Z}_+$; $s \leq r$; $0 < h \leq 3\pi/(4n)$, $\varphi \geq 0$ – суммируемая не эквивалентная нулю функция на отрезке $[0, h]$. Тогда имеет место равенство

$$\chi_{n,m,r,p,s}(\varphi; h) = \chi_{m,n,r,p}(\varphi; h) =$$

$$= b_{n,m,r,p}(\varphi; h) = \left(\int_0^h \left(1 - \frac{\sin nt}{nt}\right)^{mp/2} \cdot \varphi(t) dt \right)^{-1/p}. \quad (7)$$

Доказательство. В правой части равенства (4), полагая $f_a^{(s)} = g$, получаем $f_a^{(r)} = g_a^{(r-s)}$. Последнее равенство означает, что из того, что $f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)}$, то $g \in B_{2,\gamma,a}^{(r-s)}$, а потому, пользуясь результатом теоремы 1, получаем

$$\begin{aligned} \chi_{n,m,r,p,s}(\varphi; h) &= \sup_{\substack{f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)} \\ f^{(r)} \neq \text{const}}} \frac{2^{m/2} \cdot n^{r-s} \cdot E_{n-1}(f_a^{(s)})_{2,\gamma}}{(\int_0^h \Omega_m^p(f_a^{(r)}, t)_{2,\gamma} \cdot \varphi(t) dt)^{1/p}} = \\ &= \sup_{\substack{g \in B_{2,\gamma,a}^{(r-s)} \\ g^{(r-s)} \neq \text{const}}} \frac{2^{m/2} \cdot n^{r-s} \cdot E_{n-1}(g)_{2,\gamma}}{(\int_0^h \Omega_m^p(g_a^{(r-s)}, t)_{2,\gamma} \cdot \varphi(t) dt)^{1/p}} = \chi_{n,m,r-s,p}(\varphi; h) = \\ &= \left(\int_0^h \left(1 - \frac{\sin nt}{nt}\right)^{mp/2} \cdot \varphi(t) dt \right)^{-1/p} = \chi_{n,m,r,p}(\varphi; h), \end{aligned}$$

чем и завершаем доказательство теоремы 2.

Выше мы отметили, что если $f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)}$, то и производные $f^{(s)} \in B_{2,\gamma,a}^{(r)}$ ($s = \overline{0,r}$; $r \in \mathbb{N}$), а потому интерес представляет следующая задача совместного приближения: пусть $\mathfrak{M}^{(r)}$ – некоторое подмножество функций из множества $B_{2,\gamma,a}^{(r)}$.

Требуется найти значение величины

$$E_{n-1}(\mathfrak{M}^{(r)})_{2,\gamma} = \sup\{E_{n-1}(f_a^{(s)})_{B_{2,\gamma}}: f \in \mathfrak{M}^{(r)}\}.$$

Пусть $\Phi(h), h \in \mathbb{R}_+$ – непрерывная неубывающая функция такая, что $\Phi(0) = 0$. Символом $W_{p,m,a}^{(r)}(\Phi; \varphi)_2 := W_{p,a}^{(r)}(\Omega_m; \Phi, \varphi)_2$, $r \in \mathbb{N}$, $0 < p \leq \infty$, φ – весовая на $[0, h]$ функция, обозначен класс функций $f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)}$, для которых при любом $h \in (0, 3\pi/(4n)]$ имеет место неравенство

$$\int_0^h \Omega_m^p(f_a^{(r)}, t)_{2,\gamma} \varphi(t) dt \leq \Phi^p(h).$$

Имеет место следующая

Теорема 3. Пусть $n, m, r \in \mathbb{N}$, $s \in \mathbb{Z}_+$, $r \geq s$, $0 < p \leq \infty$, $h \in [0, 3\pi/(4n)]$. Тогда имеет место равенство

$$\begin{aligned} E_{n-1}^{(s)}(W_{p,m}^{(r)}(\Phi; \varphi))_2 &:= \sup\{E_{n-1}(f^{(s)})_{2,\gamma}: f \in W_{p,m}^{(r)}(\Phi; \varphi)\} = \\ &= \frac{1}{2^{m/2} \cdot n^{r-s}} \cdot \left(\int_0^h \left(1 - \frac{\sin nt}{nt}\right)^{mp/2} \varphi(t) dt \right)^{-1/p} \cdot \Phi(h). \end{aligned} \quad (8)$$

Доказательство. Из равенства (7) для произвольной функции $f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)}$ при любых $m, n, r \in \mathbb{N}$, $s \in \mathbb{Z}_+$, $r \geq s$, $0 < p \leq \infty$ вытекает неравенство

$$E_{n-1}(f^{(s)}) \leq \frac{1}{2^{m/2} \cdot n^{r-s}} \cdot \frac{\left(\int_0^h \Omega_m^p(f_a^{(r)}, t)_{2,\gamma} \varphi(t) dt\right)^{1/p}}{\left(\int_0^h \left(1 - \frac{\sin nt}{nt}\right)^{mp/2} \varphi(t) dt\right)^{1/p}}.$$

Отсюда для произвольной функции $f \in B_{2,\gamma,a}^{(r)}$ получаем

$$E_{n-1}(f^{(s)})_{2,\gamma} \leq \frac{1}{2^{m/2} \cdot n^{r-s}} \left(\int_0^h \left(1 - \frac{\sin nt}{nt}\right)^{mp/2} \varphi(t) dt \right)^{-1/p} \cdot \Phi(h). \quad (9)$$

Для получения аналогичной оценки снизу введём в рассмотрение функцию

$$f_1(x) = \frac{1}{2^{m/2} \cdot n^r} \left(\int_0^h \left(1 - \frac{\sin nt}{nt}\right)^{mp/2} \varphi(t) dt \right)^{-1/p} \cdot \Phi(h) \cdot z^n.$$

Для этой функции легко вычислить, что

$$E_{n-1}(f_1^{(s)})_{2,\gamma} = \frac{1}{2^{m/2} \cdot n^{r-s}} \left(\int_0^h \left(1 - \frac{\sin nt}{nt}\right)^{mp/2} \varphi(t) dt \right)^{-1/p} \cdot \Phi(h), \quad (10)$$

$$\left(\int_0^h \Omega_m^p(f_1^{(s)}, t)_{2,\gamma} \varphi(t) dt \right)^{1/p} = \Phi(h).$$

Последнее равенство означает, что функция $f_1 \in W_{p,m}^{(r)}(\Phi, \Phi)$, а потому, учитывая неравенство (9), запишем оценку снизу

$$\begin{aligned} E_{n-1}^{(s)}(W_{p,m}^{(r)}(\Phi, \Phi))_{2,\gamma} &\geq E_{n-1}(f_1^{(s)})_{2,\gamma} = \\ &= \frac{1}{2^{m/2} \cdot n^{r-s}} \cdot \left(\int_0^h \left(1 - \frac{\sin nt}{nt}\right)^{mp/2} \varphi(t) dt \right)^{-1/p} \cdot \Phi(h). \end{aligned} \quad (11)$$

Равенство (8) получаем в результате сопоставления оценки сверху (9) и снизу (11), чем и завершаем доказательство теоремы 3.

Таким образом, исследована взаимосвязь между структурными свойствами аналитических функций и точностью их приближения в весовых пространствах Бергмана. Основное внимание уделено установлению количественных оценок, позволяющих выразить наилучшее приближение через характеристики гладкости функций.

Полученные результаты заключаются в доказательстве неравенств, связывающих величину наилучшего приближения с усреднёнными модулями непрерывности высших порядков производных r -го порядка. Эти оценки позволяют более глубоко понять влияние дифференциальных свойств аналитических функций на скорость и качество их аппроксимации в рассматриваемых функциональных пространствах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шабозов М.Ш., Шабозов О.Ш. О наилучшем приближении некоторых классов аналитических функций в весовых пространствах Бергмана. – ДАН России, 2007, т. 412, 4, с. 466-469.
2. Вакарчук С.Б., Шабозов М.Ш. О поперечниках классов функций, аналитических в круге. – Матем. сборник, 2010, т. 201, 8, с. 3-22.
3. Лангаршоев М.Р. Неравенства типа А.А.Лигуна для весового пространства Бергмана $B_{2,\gamma}$ и некоторые его приложения. – ДАН РТ, 2010, т. 53, 12, с. 897-901.
4. Саидусайнов М.С. Некоторые вопросы теории приближения в весовых пространствах Бергмана. – Диссертация к.ф.-м.н., Душанбе, 2011.
5. Шабозов М.Ш., Лангаршоев М.Р. О наилучших линейных методах и значениях поперечников некоторых классов аналитических функций в весовом пространстве Бергмана. – ДАН России, 2013, т. 450, 5, с. 518-521.